

A Inserção da Informática na Educação e o Papel do Professor como Mediador do Conhecimento

The Integration of Information Technology in Education and the Teacher's Role as a Mediator of Knowledge

Laís Ferreira Silva¹, Orientador: Prof. Dr. Rodger Roberto Alves de Sousa

¹Centro Internacional de Pesquisa Integralize – Orcid: 0009-0004-4881-1096.

Resumo

Este artigo discute a importância da informática como recurso pedagógico no contexto da educação contemporânea, e sua pertinência na formação continuada dos professores para a integração efetiva das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. Fundamentado em estudos de autores como Almeida (2000a), Pereira; Cordenonsi (2009), Santos (2003), Valente (1993; 1999; 2002), Cheremisin, Davydova, Meleshkina, Goltseva e Zhilina (2022), o texto analisa o papel do professor como mediador do conhecimento e destaca que a simples presença do computador na escola não garante melhorias educacionais. Conclui-se que a capacitação docente, o planejamento pedagógico e o envolvimento da comunidade escolar são condições essenciais para que a informática contribua de forma significativa para a inovação educacional.

Abstract

Abstract This article discusses the importance of information technology as a pedagogical resource in the context of contemporary education and its relevance in teachers' continuing professional development for the effective integration of digital technologies into the teaching and learning process. Based on studies by authors such as Almeida (2000a), Pereira and Cordenonsi (2009), Santos (2003), Valente (1993; 1999; 2002), and Cheremisin, Davydova, Meleshkina, Goltseva, and Zhilina (2022), the text analyzes the teacher's role as a mediator of knowledge and emphasizes that the mere presence of computers in schools does not guarantee educational improvement. It concludes that teacher training, pedagogical planning, and the involvement of the school community are essential conditions for information technology to contribute meaningfully to educational innovation.

<http://www.vistacien.com.br/>

*Autor correspondente: Laís Ferreira Silva, Centro Internacional de Pesquisa Integralize.
E-mail do autor:
lais_fsilva@yahoo.com.br

Palavras-chave: Informática na educação. Tecnologias da informação e comunicação. Formação de professores. Prática pedagógica. Ensino e aprendizagem.

Key-words: Information technology in education. Information and communication technologies. Teacher education. Pedagogical practice. Teaching and learning.

Introdução

A inserção da informática no contexto educacional configura-se como uma exigência da sociedade contemporânea, marcada por constantes transformações tecnológicas que impactam diretamente as formas de comunicação, produção do conhecimento e organização social. Nesse cenário, a escola assume o desafio de acompanhar tais mudanças, incorporando recursos tecnológicos às práticas pedagógicas de maneira crítica, reflexiva e significativa, a fim de garantir uma educação de qualidade e socialmente relevante.

A informática, enquanto recurso pedagógico, amplia as possibilidades de ensino e aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, social e cultural dos alunos. Contudo, sua efetiva utilização no ambiente escolar depende, fundamentalmente, da formação e da profissionalização dos professores, que desempenham papel central como mediadores entre os estudantes, o conhecimento e as tecnologias digitais. Assim, torna-se imprescindível que o docente esteja preparado para integrar a informática às práticas pedagógicas de forma planejada e coerente com os objetivos educacionais.

Autores como Pereira; Cordenonsi (2009) destacam que as tecnologias digitais apontam para a construção de um novo paradigma educacional, no qual o computador deixa de ser apenas um instrumento técnico e passa a atuar como um aliado no processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, este artigo tem como objetivo discutir a informática como recurso pedagógico e refletir sobre a importância da formação continuada dos professores para sua utilização no contexto escolar.

A informática adentra nossas vidas de modo inevitável, já que as demandas advindas da sociedade nos direcionam a ela. Assim, percebe-se que ocorrem mudanças em nosso meio em função das inovações tecnológicas e junto com essas inovações surge as necessidades de reorganização do procedimento escolar, que garanta uma educação de

qualidade e professores qualificados para atuar na sociedade contemporânea.

Nesse sentido, Cheremisin, Davydova, Meleshkina, Goltseva e Zhilina (2022) afirmam que o rápido crescimento das tecnologias digitais e de comunicação tem provocado impactos profundos sobre a sociedade e a educação, configurando uma mudança de paradigma. Nessa perspectiva, a tecnologia digital passa a transformar não apenas os instrumentos utilizados no ensino, mas também as formas de ensinar, aprender e produzir conhecimento.

Essa compreensão mais ampla do fenômeno encontra ressonância nas análises de Pereira, Cordenonsi (2009), ao indicarem que o avanço das tecnologias digitais favorece a emergência de um novo paradigma educacional, no qual os recursos tecnológicos se integram aos processos de ensino e aprendizagem, potencializando práticas pedagógicas voltadas à construção do conhecimento, à inovação e ao desenvolvimento social e cognitivo dos estudantes.

No plano das práticas pedagógicas, essa transformação se materializa, entre outros aspectos, no uso do computador como recurso mediador da aprendizagem, uma vez que, segundo Pereira; Cordenonsi (2009), os recursos audiovisuais e a diversidade de estímulos visuais, como cores e imagens, favorecem o engajamento dos estudantes, despertam a curiosidade e ampliam o interesse pela leitura e pela busca de novas informações, contribuindo, assim, para o desenvolvimento cognitivo.

Essa mediação tecnológica, contudo, não se limita ao uso isolado do computador, mas se amplia no contexto mais abrangente das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs),

...que vêm assumindo papel cada vez mais significativo nos processos de ensino e aprendizagem, ao possibilitarem o acesso ampliado ao conhecimento, à comunicação em tempo real e à atualização constante de professores e estudantes em relação aos conteúdos escolares e aos acontecimentos do

mundo contemporâneo.

Nesse sentido, a inserção da informática na escola potencializa uma diversidade de atividades pedagógicas, mas requer o envolvimento e o compromisso de todos os sujeitos do contexto escolar — professores, gestores, orientadores, famílias e estudantes — para que essas tecnologias se convertam, de fato, em instrumentos de aprendizagem e desenvolvimento.

Nesse contexto de ampliação do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no ambiente escolar, as práticas de leitura e escrita também passam a ser atravessadas por novas possibilidades formativas. **Pereira; Cordenosi (2009)** apontam que as TICs contribuem de modo significativo para o desenvolvimento da produção escrita e para a promoção da leitura prazerosa, ao ampliarem as formas de expressão do pensamento e de interação entre os sujeitos. Para os autores, a incorporação desses recursos ao campo educacional tem sido objeto de crescente investigação justamente pelos impactos que produz nos processos cognitivos envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita.

Vivemos em uma sociedade marcada por transformações constantes, e a educação acompanha, de forma paralela, as mudanças que atravessam os diferentes campos da vida social. Nesse contexto, emergem continuamente novas propostas pedagógicas que buscam aproximar alunos e professores das tecnologias que já fazem parte do cotidiano contemporâneo. O uso do computador e da informática, nesse cenário, tem se consolidado como um importante recurso no processo educativo, ampliando as possibilidades de acesso à informação, interação e produção de conhecimento. Contudo, mesmo diante dessas inovações, o papel do professor permanece central, pois é ele quem atua como mediador, facilitador e construtor de sentidos entre os estudantes e as tecnologias, orientando sua apropriação pedagógica. É nesse horizonte que se insere a reflexão de Lévy (1993), ao afirmar que:

[...] a informática é o ponto central do mundo contemporâneo das

interfaces, ela não deixa de se interfacear seguindo um anel de retroação positiva. Linguagens cada vez mais acessível à compreensão humana imediata, geradores de programas, geradores de sistemas especialistas, todos eles tornam a tarefa do informata cada vez mais lógica, sistêmica e conceitual, em detrimento de conhecimento das entranhas de determinada máquina ou das esquisitices de certo programa (Lévy, 1993, p. 107).

A partir dessa compreensão, torna-se possível interpretar a informática, não apenas como um conjunto de máquinas, mas como um sistema de interfaces que reorganiza as formas de pensar, comunicar e produzir conhecimento.

Essa expansão da cultura digital torna imprescindível a ressignificação de crenças e a consequente alteração na rotina da escola, o que inclui a formação tecnológica de professores, para que esta consiga acompanhar as novas transformações e incorporar a informática como uma metodologia alternativa e inovadora no processo educativo.

Assim, ao ser incluída intencionalmente às práticas pedagógicas, a tecnologia digital assume o papel de mediadora da aprendizagem, destinando ao professor, a função de orientador e mediador na construção e efetivação cotidiana de novos conhecimentos. Nessa perspectiva, o computador deixa de ser apenas uma ferramenta técnica e se consolida como um “companheiro” pedagógico, capaz de ampliar as possibilidades de ensino, aprendizagem e inovação.

A noção de tempo real, inventada pelos informatas, resume bem a característica principal, o espírito da informática: a condensação do presente, na operação em andamento. O conhecimento de tipo operacional

fornecido pela informática está em meio de seus diversos instrumentos, contribui não apenas para tempo real. Ele estaria oposto, a ampliação das aprendizagens escolares, mas também para o quanto a isto, aos estilos desenvolvimento pessoal e social dos estudantes.

hermenêuticos e teóricos. Por Segundo Valente (1993) o computador/informática analogia com o tempo circular da assume apenas o papel de mais uma ferramenta e não oralidade primária e o tempo linear constitui-se uma máquina preparada para ensinar. Computador das sociedades históricas, consite em um ferramenta que proporciona aos alunos poderíamos falar de uma espécie de diversos recursos, sendo do mais simples ao mais complexo. implosão cronologica, de um tempo A informática apresenta vários recursos disponiveis as pontual instaurado pelas redes. diversas disciplinas que o aluno possui, oferece mais espaço e recurso para retirar suas dúvidas instigando outras possibilidades, onde o professor trabalhar como mediador e (Lévy, 1993, p. 115).

A reflexão de Lévy permite compreender a informática como uma linguagem e um sistema de mediações que reconfiguram as formas de interação, pensamento e produção de conhecimento na sociedade contemporânea.

Incorporada ao contexto educacional, essa lógica das interfaces passa a influenciar diretamente os modos de ensinar e aprender, exigindo que escola e professores ressignifiquem suas práticas pedagógicas diante das possibilidades abertas pelas tecnologias digitais. É nessa direção que se situam as contribuições de Valente (2002), ao analisar o papel dos computadores no processo educativo.

Segundo Valente (2002) os computadores/informática está oferencendo uma grande movimentação no processo de ensino aprendizagem, devido aos varios softwares que auxiliam neste processo. A partir desta afirmação a informática torna-se um instrumento importante, muito aproveitável quando o educador apresentar-se apto a utiliza-lo como um recurso de apoio pedagógico.

É imprescindível que o educador conheça as funcionalidades e potencialidades de cada ferramenta tecnológica e entenda sua melhor utilização em diferentes contextos educacionais. O domínio dessas informações e necessidade da aprendizagem que a criança constrói suas habilidades poderá possibilitar escolhas mais criteriosas e conhecimentos e aprende a criar. Nessa perspectiva a intencionais e em consequente, transformar positivamente a atuação pedagógica. Nessa perspectiva, a informática que possibilita melhores condições para o professor no configura-se como um recurso pedagógico potente, que, por processo de ensino aprendizagem, possibilita o professor

construtor, para a construção de novos conhecimentos.

A informática parece reencenar, em algumas décadas, o destino da escrita: usanda primeiro para cálculos, estatísticas, a gestão mais prosaica dos homens e das coisas, tornou-se rapidamente uma mídia de comunicação de massa, ainda mais geral, talvez, que a escrita manuscrita ou impressão, pois também permite processar e difundir o som e a imagem enquanto tais. A informática não se contenta com a notação musical, por exemplo, ela também executa a música. (Lévy, 1997, p. 117).

O computador/informática trabalha nas séries iniciais de forma lúdica, ensina os alunos de forma que eles não se cansam, mas que apredam de forma prazerosa. Nesse sentido

a informática coloca espaços para que a criança expresse seus pensamentos e as suas realções sociais. É por meio do brincar e suas relações com o real, que é os softwares educativos e a necessidade da aprendizagem que a criança constrói seus conhecimentos e aprende a criar. Nessa perspectiva a informática assume o papel de mais um recurso pedagógico que possibilita melhores condições para o professor no processo de ensino aprendizagem, possibilita o professor

alterar as práticas educativas conforme o desenvolvimento do processo.

Segundo Lévy (1997), compreender e acompanhar as transformações do mundo contemporâneo implica reconhecer os processos que estão em curso, tornando-os conscientes e orientando seus movimentos de modo a favorecer a emergência de suas potencialidades mais positivas.

esse sentido, torna-se fundamental que o professor planeje de forma intencional, clara e consistente as atividades pedagógicas, definindo conteúdos, objetivos e estratégias em articulação com as possibilidades oferecidas pelo uso do computador e das tecnologias digitais. A seleção de softwares educativos, jogos multimídia e demais recursos tecnológicos precisa estar alinhada às necessidades pedagógicas dos estudantes, para que a tecnologia atue efetivamente como mediadora do processo de aprendizagem e não apenas como um instrumento técnico.

Contudo, para que essas potencialidades se concretizem, é igualmente indispensável que a escola ofereça condições estruturais e organizacionais adequadas, como espaços apropriados, acesso aos equipamentos, conectividade, organização do tempo pedagógico e apoio institucional. Dessa forma, professores e escola, em ação conjunta, podem orientar de modo consciente e intencional o uso das tecnologias, favorecendo que as transformações em curso se convertam em experiências formativas significativas, conforme indica Lévy (1997).

Nessa perspectiva, Valente (1999) destaca que o trabalho com informática na educação exige que o professor conheça os potenciais pedagógicos do computador e seja capaz de articular, de maneira equilibrada, as atividades tradicionais de ensino-aprendizagem com aquelas mediadas pelas tecnologias digitais. Isso implica que o docente desenvolva conhecimentos e competências específicas para planejar, implementar e avaliar o uso desses recursos de forma pedagógica, garantindo que as mudanças metodológicas ocorram de modo consistente e não comprometam o processo formativo dos estudantes.

A “informática na educação” que

estamos tratando, enfatiza o fato do professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre os potenciais educacionais do computador e ser capaz de alternar adequadamente atividades tradicionais de ensino-aprendizagem e atividades que usam o computador. (Valente, 1999, p.1).

Valente (1999) assinala que o uso do computador no contexto escolar pode assumir diferentes funções: tanto pode ser utilizado para a simples transmissão de informações, reforçando práticas instrucionais tradicionais, quanto para a construção de seu próprio conhecimento, dependendo da forma como a tecnologia é integrada à proposta pedagógica.

Diante das transformações provocadas pelas tecnologias digitais no campo educacional, torna-se fundamental investir na formação dos professores, compreendidos como agentes multiplicadores desse processo de mudança. A incorporação significativa das tecnologias à prática pedagógica não depende apenas do acesso aos recursos, mas sobretudo da preparação teórica, metodológica e reflexiva dos docentes, para que sejam capazes de ressignificar suas ações em sala de aula. É nesse sentido que Prado e Valente (2002) destacam a importância de uma formação docente que ultrapasse a dimensão técnica e se realize de forma articulada à prática escolar, ao afirmarem

A formação do profissional capaz de implantar mudanças na sua prática demanda especificidades. No entanto, elas só se tornam evidentes quando o professor, após o término de um curso de capacitação, retorna à sua escola para contextualizar na sua prática pedagógica aquilo que aprendeu (Prado; Valente, 2002, p. 21).

A formação dos professores apresenta grande importância sob o aspecto da utilização inadequada de ferramentas computacionais no interior das escolas, o que pode possibilitar nos alunos a incapacidade de pensar de forma responsável e crítica diante dos desafios propostos.

A utilização de forma corretas e repassadas por profissionais multiplicadores capacitados, a informática torna-se um instrumento valioso diante da demanda do mundo. Nesse sentido o indivíduo contemporâneo desenvolve análises que contribuem em muito para o processamento de suas ideias. Daí, a importância de frisar que não é simplesmente o uso do computador que modificará a interação do aluno com o mundo, mas a presença de um educador capaz de estimular/provocar as mudanças desejadas através do uso dessa ferramenta.

Para que a integração das tecnologias digitais no contexto educacional ocorra de forma significativa, é necessário que o corpo docente das instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, esteja aberto à incorporação de práticas pedagógicas inovadoras, capazes de responder às demandas de uma sociedade em constante transformação. No entanto, essa abertura não se constrói de modo espontâneo, mas exige processos formativos que possibilitem ao professor compreender criticamente o papel das tecnologias na educação e ressignificar sua prática pedagógica. É nessa direção que Valente (1999) enfatiza a centralidade da formação docente no processo de inserção da informática na escola, ao afirmar que:

Na verdade, a introdução da informática na educação, segundo a proposta de mudança pedagógica, propostas educativas mediadas pelas tecnologias digitais. A como consta no programa brasileiro, exige uma formação prática institucional torna-se, assim, fundamental para que bastante ampla e profunda do as atividades desenvolvidas ocorram com qualidade e professor. Não se trata de criar intencionalidade pedagógica, ampliando as oportunidades de condições para o professor dominar aprendizagem e assegurando que os estudantes possam se o computador ou o software, mas beneficiar plenamente dos processos formativos propostos.

sim auxiliá-lo a desenvolver Neste sentido, Santos (2003) afirma que as mudanças conhecimento sobre o próprio no sistema educacional assumem traços específicos, através conteúdo e sobre como o das transformações econômicas, sociais e políticas, que

computador pode ser integrado no desenvolvimento desse conteúdo. Mas uma vez, a questão da formação do professor mostra-se de fundamental importância no processo de introdução da informática na educação, exigindo soluções inovadoras e novas abordagens que fundamentem os cursos de formação. Além disso, não podemos colocar a responsabilidade da implantação da informática na escola somente nas costas do professor. A implantação da informática, segundo uma abordagem inovadora de aprendizagem baseado na construção do conhecimento e não na memorização da informação, implica em mudanças na escola que poderão ser realizadas se houver o envolvimento de toda a comunidade escolar – alunos, professores, supervisores, diretores e pais. (Valente, 1999, p. 11).

estimulam o desenvolvimento científico, caracterizando a modernidade.

Inserida nesse cenário de transformações que marcam a modernidade, a informática passa a ocupar um lugar central nos diferentes âmbitos da vida social e, de modo particular, no campo educacional. Para o professor, ela se configura como um recurso capaz de ampliar e ressignificar as práticas pedagógicas tradicionais, favorecendo novas formas de ensinar, aprender e produzir conhecimento.

Ao integrar-se aos processos educativos, a tecnologia digital contribui para a construção de ambientes mais interativos, colaborativos e dinâmicos, nos quais os sujeitos não apenas recebem informações, mas também atuam, criam e interagem. **Essas transformações, contudo, não permanecem apenas no plano teórico, mas já se manifestam em experiências concretas que vêm sendo desenvolvidas nas escolas brasileiras,** evidenciando o potencial das práticas pedagógicas inovadoras mediadas pelas tecnologias. É nesse sentido que Almeida (2000) afirma que:

Inúmeros experimentos de inovações no ensino básico vêm sendo feitos em todo o país e em todos os níveis de ensino. Se tivéssemos uma “supervisão” de tudo o que acontece em nosso país, poderíamos ver milhares de professores que, em meio às dificuldades de seu trabalho, conseguem inovar dia a dia. Despertam a curiosidade, mobilizam as energias dos jovens, trazem sorrisos de descobertas, desperta nos alunos o desejo de aprender e de participar da construção do próprio conhecimento. (Almeida, 2000, p. 15).

As experiências descritas por Almeida revelam

que a inovação pedagógica, apoiada pelas tecnologias, está diretamente relacionada à capacidade dos professores de mobilizar o interesse, a curiosidade e o protagonismo dos estudantes.

Nessa perspectiva, o uso do computador no contexto educacional assume grande relevância, pois possibilita ao aluno ampliar seus horizontes, preparar-se para as demandas da vida moderna e desenvolver competências necessárias para atuar no mundo do trabalho e na sociedade contemporânea.

Assim, o professor é chamado a utilizar esse recurso para construir e reconstruir a realidade em que vive, superando práticas tradicionais que já não respondem às exigências do mundo atual.

Segundo Santos (2003), quando integradas de forma adequada ao sistema educacional, as tecnologias informáticas beneficiam tanto professores quanto alunos, promovendo processos de ensino e aprendizagem mais significativos, progressivos e capazes de fortalecer as relações humanas no contexto escolar.

Nessa perspectiva, a resistência de alguns professores ao uso dos computadores pode ser compreendida como um desafio formativo, que precisa ser enfrentado por meio de processos de capacitação e reflexão pedagógica. Ao desenvolver uma compreensão mais ampla da informática como instrumento de ensino, o docente amplia suas próprias possibilidades de aprendizagem e fortalece sua capacidade de mediar o conhecimento de forma mais dinâmica e significativa. Esse movimento, por sua vez, tende a repercutir positivamente no interesse e no engajamento dos alunos, que passam a se envolver de modo mais ativo e motivado com os temas trabalhados.

A vivência entre professor e aluno é de suma importância para a construção de uma educação cada vez melhor. Faz-se necessário que ambos estejam preparados para os desafios impostos por uma sociedade em constante evolução. Nessa perspectiva, tudo que é novo gera desconfianças e causa certo receio. Portanto, o professor tem um importante papel na introdução da informática na escola. Assim, mais do que nunca o sucesso desse processo, está diretamente ligado à participação dos processos que sustentem a prática pedagógica.

A presença da informática no contexto escolar já no contexto educacional é contribuir para a transformação das constitui uma realidade consolidada. No entanto, para que práticas de ensino e aprendizagem, o que exige planejamento sua integração ocorra de maneira efetiva, não basta investir articulado entre o professor e a gestão escolar. Para que essa apenas em equipamentos e infraestrutura física; é integração seja efetiva, o docente precisa investir em sua indispensável priorizar a formação dos professores, formação, assumindo o papel de mediador e facilitador da possibilitando que desenvolvam conhecimentos, segurança e construção do conhecimento. Nesse sentido, é importante autonomia no uso pedagógico das tecnologias. Nesse destacar que a simples presença do computador em sala de processo, especialmente os docentes que atuam há mais aula não garante melhorias no processo educativo. A tempo no campo educacional são desafiados a ressignificar informatização da escola somente produzirá resultados suas práticas, superando resistências e assumindo uma significativos quando estiver sustentada por professores postura de aprendizagem contínua diante das demandas da preparados, por objetivos pedagógicos claramente definidos e era digital. por propostas didáticas intencionalmente orientadas para a

Santos (2003) contribui para essa reflexão ao aprendizagem.

problematizar os receios que muitas vezes permeiam a relação entre o professor e a tecnologia, esclarecendo que o computador, longe de possuir inteligência própria, depende da ação humana para processar informações e produzir significados:

Nessa resistência, é possível observar o “medo”. Na relação com a máquina, é muito grande; existe um mito em relação às máquinas, como se elas tivessem inteligência própria. O computador não tem inteligência, não produz conhecimento, depende da mente humana para processar dados e realizar operações (Santos, 2003, p. 89).

A partir dessa compreensão, torna-se evidente que o uso da informática na escola deve ser orientado de forma crítica e consciente por toda a comunidade escolar.

Ao reconhecer que a tecnologia é um instrumento mediado pela ação humana, professores, gestores, estudantes e famílias podem utilizá-la de maneira intencional e ética, favorecendo a formação de sujeitos mais críticos, autônomos e preparados para atuar na sociedade contemporânea.

Um dos principais objetivos do uso do computador

A formação de professores na área de informática na educação, vem acontecendo desde 1983, quando foram iniciadas as primeiras experiências de uso do computador nessa área. Essa formação tem sido baseada em diversas abordagens que foram utilizadas ao longo desses quinze anos e que apresentam características distintas, ditadas pela necessidade de formação de profissionais qualificados, pelas limitações técnicas e financeiras, pelo nível de conhecimento que os pesquisadores dispõem e pelo interesse desses pesquisadores em elaborar e estudar novas metodologias de formação (Valente, 1999, p. 130).

É importante ressaltar que, para o professor/mediador construir de forma coletiva os conhecimentos e possibilitar mudanças no contexto escolar, valorizar a aprendizagem é necessário que haja um processo de construção e reconstrução de seus conhecimentos, devendo assim reorganizar-se de forma contínua em relação aos conhecimentos. Nesse sentido

o sucesso do professor como um construtor de conhecimento,

este deve aprender e reaprender, aprender a desenvolver, efetuar projeto que envolva os alunos de forma atrativa, permitir que ajam sempre reflexões e sugestões e ter conhecimentos sobre a importância dos recursos tecnológicos, no caso computador/informática, para que não sejam resistências na inserção destes nas escolas. A formação de professores para que utilizem a informática como mais um recurso pedagógico pode ter como contribuição para que tenha o aprimoramento no processo educacional e na compreensão de porque a utilização deste recurso não apenas nas salas de aula, mas também no seu cotidiano.

O professor aprende a desenvolver uma tarefa, usando o computador. Ele aprende sobre um ou mais software aberto do tipo Word, linguagem de programação; logo sistema de autoria para elaboração de multimídia. Esses *softwares* são sempre utilizados no contexto de resolução de diferentes tipos de problemas. Além de aprender a usar o computador, os professores devem refletir sobre o próprio processo de aprendizado, ler e discutir textos relativos à base psico-pedagógica da metodologia construcionista. O objetivo dessas atividades de reflexão e de discussão é formalizar o que os professores usaram de maneira intuitiva, e discutir suas impressões como aprendizes das suas interações com o instrutor do curso e com os tópicos teóricos. Esse processo reflexivo é baseado na experiência de cada um dos professores e é totalmente contextualizada nas atividades realizadas por eles (Valente, 1999, p. 136).

Ao evidenciar que a formação docente em informática educacional vem sendo construída historicamente, em diálogo com diferentes contextos, limitações e abordagens, Valente (1999) indica que o desenvolvimento profissional do professor é um processo contínuo e em constante transformação. Nesse sentido, a formação não se encerra em cursos pontuais, mas se prolonga na prática reflexiva e na capacidade de o docente ressignificar seus saberes diante das demandas do contexto escolar.

Assim, para que o professor-mediador possa construir coletivamente o conhecimento e promover mudanças significativas no ambiente educativo, torna-se indispensável um movimento permanente de construção e reconstrução de seus próprios saberes, reorganizando-se continuamente frente aos desafios e às novas possibilidades que emergem no campo educacional.

A formação dos professores tem como objetivo criar condições para que desenvolvam conhecimentos sólidos sobre a informatização e compreendam o papel motivador da inserção das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas. Esse processo formativo possibilita ao docente superar resistências e inseguranças em relação ao uso desses recursos, favorecendo uma atuação mais confiante e intencional. O envolvimento do educador com a informática torna-se, portanto, indispensável para que ele acompanhe o desenvolvimento de seus alunos, especialmente em uma sociedade cada vez mais marcada pela presença das tecnologias digitais. Nesse contexto, muitos estudantes, tanto de escolas públicas quanto privadas, já mantêm contato frequente com o computador fora do ambiente escolar, o que torna ainda mais necessária a mediação pedagógica consciente no uso dessas ferramentas.

A sociedade atual passa por grandes mudanças, exigindo cidadãos críticos, criativos, reflexivos, com capacidade de aprender a aprender, de trabalhar em grupo, de se conhecer como indivíduo e como

membro participante de uma processos de ensino e aprendizagem de forma segura, ética e sociedade que busca o seu próprio pedagógica. Especialmente nos anos iniciais do ensino desenvolvimento, bem como o de fundamental, em que os alunos se encontram em uma fase de sua comunidade. Cabe à educação intensa curiosidade e abertura para novas experiências, tornar-formar este profissional. Por essa se fundamental que o professor conduza o uso das tecnologias razão, a educação não pode mais com intencionalidade, garantindo que elas contribuam para a restringir-se ao conjunto de construção de bases sólidas de aprendizagem. Assim como em instruções que o professor outros espaços sociais, o ambiente digital também apresenta transmite a um aluno passivo, mas riscos, o que reforça a necessidade de uma mediação docente deve enfatizar a construção do atenta e consciente.

conhecimento pelo aluno e o É nesse sentido que Valente (1999) enfatiza a desenvolvimento de novas centralidade da formação docente para a integração competências necessárias para pedagógica da informática, ao afirmar que: sobreviver na sociedade atual. (Valente, 1999, p. 140).

Nesse sentido, a formação do educador para atuar na chamada “nova era” implica compreender a aprendizagem como um processo de construção de significados, no qual o conhecimento é continuamente representado, reinterpretado e ampliado. Essa perspectiva exige um novo olhar sobre os conceitos já estabelecidos, possibilitando a incorporação de novas ideias, valores e formas de pensar. Ao considerar a informática como parte desse processo, torna-se necessária uma análise cuidadosa dos sentidos de ensinar e aprender, o que implica a revisão do papel tanto da escola quanto, especialmente, do professor.

Entretanto, a implantação de mudanças no contexto escolar envolve desafios que ultrapassam a formação docente. Embora a qualificação do professor seja um elemento central nesse processo, ela não pode ser compreendida como o único fator de transformação. A efetivação de práticas inovadoras requer, igualmente, a revisão do currículo, a reorganização da gestão escolar e a inserção adequada das tecnologias, de modo que a escola, como um todo, esteja alinhada às exigências de uma educação integrada às dinâmicas da cultura digital.

O uso da informática no contexto escolar exige que o educador esteja adequadamente preparado para orientar os

A formação do professor para ser capaz de integrar a informática nas atividades que realiza em sala de aula deve prover condições para ele construir conhecimento sobre as técnicas computacionais, entender por que e como integrar o computador na sua prática pedagógica e ser capaz de superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica. Essa prática possibilita a transição de um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem integradora de conteúdo e voltada para a resolução de problemas específicos do interesse de cada aluno. Finalmente, deve-se criar condições para que o professor saiba recontextualizar o aprendido e a experiência vividas durante a sua formação para a sua realidade de sala de aula, compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir. (Valente, 1999, p. 141).

A partir dessa compreensão, a capacitação do professor para o uso da informática não se limita ao domínio técnico das ferramentas, mas envolve a capacidade de integrar os recursos digitais às atividades pedagógicas de modo coerente com os objetivos de aprendizagem e as necessidades dos alunos. Contudo, para que essa integração produza efeitos significativos, é necessário que toda a comunidade escolar esteja envolvida nesse processo — incluindo professores, gestores, famílias e demais profissionais — de modo a sustentar práticas educativas que promovam melhorias reais no desenvolvimento escolar e formativo dos estudantes.

Considerações finais

Diante das análises desenvolvidas, evidencia-se que a informática, ao integrar-se ao campo educacional, ultrapassa a condição de mero recurso técnico e passa a configurar-se como um elemento estruturante de novas formas de ensinar, aprender e produzir conhecimento. Conforme discutido ao longo do trabalho, a incorporação das tecnologias digitais insere-se em um movimento mais amplo de transformação social e educacional, no qual emergem novos paradigmas pedagógicos orientados pela interatividade, pela construção do conhecimento e pela participação ativa dos sujeitos.

Nesse contexto, a atuação do professor assume papel central, uma vez que é ele quem media a relação entre os estudantes, os conteúdos e as tecnologias. A formação docente, portanto, constitui-se como condição indispensável para que a informática seja integrada de modo crítico, ético e pedagogicamente significativo às práticas escolares. Como demonstrado, não basta dispor de equipamentos e infraestrutura; é necessário que o educador desenvolva conhecimentos, competências e atitudes que lhe permitam planejar, selecionar e utilizar os recursos tecnológicos em consonância com os objetivos educacionais e as necessidades dos alunos.

O trabalho evidenciou que a efetivação de uma educação mediada pelas tecnologias digitais exige o envolvimento da escola como um todo — gestão, professores, estudantes e famílias —, bem como a reorganização dos tempos, dos espaços, do currículo e das

práticas institucionais. Somente a partir dessa articulação coletiva é possível transformar as potencialidades da informática em experiências formativas que favoreçam o desenvolvimento cognitivo, social e cultural dos estudantes.

Assim, investir na formação continuada dos professores e na construção de uma cultura escolar aberta à inovação tecnológica representa um passo essencial para a consolidação de uma educação comprometida com a aprendizagem significativa, com a autonomia dos sujeitos e com as demandas da sociedade contemporânea.

Referências

- ALMEIDA, Maria Elizabeth. Informática e formação de professores. São Paulo, v. 1, 2000a.
- Cheremisin, P. A., Davydova, A. A., Meleshkina, E. A., Goltseva, O. S., & Zhilina, A. V. (2022). A digitalização como um novo paradigma educacional. *Revista on Line De Política E Gestão Educacional*, 26(esp.2), e022060. <https://doi.org/10.22633/rpge.v26iesp.2.16558>.
- LÉVY, Pierre, 1956 – As tecnologias da inteligência / Pierre Lévy; tradução de Carlos Irineu da Costa. – Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. 208 p. (Coleção TRANS). Tradução de: Les technologies de l'intelligence. ISBN 85-85490-15-2
- PEREIRA, Lisandra Locatelli; CORDENONSI, André Zanki. Softwares educativos: uma proposta de recurso pedagógico para o trabalho de reforço das habilidades de leitura e escrita com alunos dos anos iniciais. *RENOTE*, Porto Alegre, v. 7, n. 3, p. 196–208, 2009. DOI: 10.22456/1679-1916.13587. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/13587>. Acesso em: 9 jan. 2026.
- Valente, José Armando. A espiral da aprendizagem e as tecnologias da informação e comunicação: repensando conceitos. In: Maria Cristina R. A. Joly. (Org.). *A Tecnologia no Ensino: implicações para a aprendizagem*. 1ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002, v. , p. 15-34.
- SANTOS, Maria Lúcia. *Do giz à era digital*. São Paulo: Zouk, 2003.
- VALENTE, José Armando (org.). *Computadores e conhecimento: repensando a educação*. Campinas: NIED/UNICAMP; São Paulo: Gráfica Central da UNICAMP, 1993.
- VALENTE, José Armando (org.). *O computador na sociedade do conhecimento*. Campinas: NIED/UNICAMP; São Paulo: Gráfica Central da UNICAMP, 1999.
- VALENTE, José Armando (org.). *Formação de educadores para o uso da informática na escola*. Campinas: NIED/UNICAMP; São Paulo: Gráfica Central da

UNICAMP, 2002.

Valente, José Armando. Educação a distância no ensino superior: soluções e flexibilizações. Interface. Comunicação, Saúde e Educação, v. 7, n.12, p. 139-142, 2003.

VALENTE, José Armando. Softwares educativos: uma proposta de recurso pedagógico para o trabalho de reforço das habilidades de leitura e escrita com alunos dos anos iniciais. Dói <https://doi.org/10.22456/1679-1916.13587>